

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen de la leche con el Niño

[Maestro de Osma](#) [atribuido a] (Activo a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI)

Nº inventario: 561 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Hispanoflamenco

Dimensiones: 73,6 x 46,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Palacio Episcopal, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Johns Hopkins University](#) (Baltimore, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 46

Historia del objeto

Esta tabla se atribuye al Maestro de Osma, un pintor activo a finales del siglo XV e inicios del XVI. Desconocemos dónde estuvo situada originalmente, pero su artífice llevó a cabo trabajos para el Burgo de Osma (Soria), Corrales de Duero, Curiel de Duero, Langayo (Valladolid) y Palencia. Su tamaño indica que probablemente se trató de una obra creada para la devoción privada (Silva Maroto, 2007). La *Virgen de la leche con el Niño* estaba en el Palacio Episcopal de Palencia cuando fue vendida. Por el momento desconocemos de qué lugar procedía antes de su traslado a dicha sede episcopal.

En primer lugar, la obra estuvo en manos de [José Gudiol](#), historiador del arte y marchante; a mediados del siglo XX fue adquirida por [José Arnaldo Weissberger](#), un anticuario cuyo establecimiento estaba en Madrid (Pérez-Flecha, 2025). En 1953 [Newhouse Galleries](#) compró varias piezas a Weissberger, como dos fragmentos procedentes de un [retablo de san Pedro de Astudillo](#) y esta tabla. En su adquisición intervino un personaje de origen austríaco que estaba asentado en Estados Unidos y que llevaba a cabo sus actividades mercantiles a través de Newhouse Galleries, Frederick Mont (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2023).

[Arthur William Sidney Herrington y Nell C. Herrington](#), magnates vinculados al mundo del motor, adquirieron la pintura en la década de 1960. Tras su fallecimiento su hijo, [Arthur Clarke](#)

[Herrington](#), heredó la colección de arte. Este legó la tabla a la [Johns Hopkins University](#) en el año 2018, conservándose actualmente en Baltimore (Estados Unidos).

Descripción

Según indica Silva Maroto (2007) esta pintura deriva de la *Madonna de Chicago* de Rogier van der Weyden. El Niño se encuentra sentado en un pretil sobre un cojín mientras la Virgen lo amamanta. Los cabellos de María están sujetos por una cinta y cubiertos con un manto de color azul. El Maestro de Osma realizó numerosas tablas donde se representa este tema, lo que pone de manifiesto el éxito que pudieron tener estas piezas entre la clientela.

Ubicaciones

- **2018**

CENTRO DE ESTUDIOS

[Johns Hopkins University, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- **ca. 1970 - ca. 2018**

COLECCIÓN PRIVADA

[Arthur Clarke Herrington, Baltimore \(Estados Unidos\)](#)

- **tercer cuarto del s.XX - ca. 1970**

COLECCIÓN PRIVADA

[Arthur William Sidney Herrington, Indianápolis \(Estados Unidos\)](#)

- **ca. 1953**

COLECCIÓN PRIVADA

[Bertram Newhouse, Newhouse Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **mediados del s.XX**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[José Arnaldo Weissberger, Madrid \(España\)](#)

- **segundo cuarto del s.XX - mediados del s.XX**

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- **presentprincipios del s.XX**

MUSEO

[Palacio Episcopal, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid, p. 283.](#)
- [PÉREZ-FLECHA, Javier \(2025\): "Herbert Weissberger \(1892-1980\): anticuario, marchante y erudito", nº 37, *Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte*.](#)
- SILVA MAROTO, Pilar (2007): "Obras para la devoción privada en Castilla a fines del siglo XV: El Maestro de Osma", en *In sapientia libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez*, Museo Nacional del Prado, Madrid, p. 143, il. 4.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

The Virgin of the Milk

[Maestro de Osma](#) [attributed to] (Active in the late 15th and early 16th centuries)

Inventory number: 561 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 29 x 18 ½ in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Bishop's Palace, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Johns Hopkins University](#) (Baltimore, United States)

Inventory number in current collection: 46

Object History

This panel is attributed to the Master of Osma, a painter active in the late 15th and early 16th centuries. We do not know where it was originally located, but the artist carried out commissions for Burgo de Osma (Soria), Corrales de Duero, Curiel de Duero, Langayo (Valladolid), and Palencia. Its size suggests that it was likely created for private devotion (Silva Maroto, 2007). The *Virgin of the Milk with the Child* was in the Episcopal Palace of Palencia when it was sold. At this time, we do not know where it came from prior to its transfer to that episcopal seat.

First, the work was in the hands of [José Gudiol](#), an art historian and dealer; in the mid-20th century, it was acquired by [José Arnaldo Weissberger](#), an antique dealer whose shop was in Madrid (Pérez-Flecha, 2025). In 1953, [Newhouse Galleries](#) purchased several pieces from Weissberger, including two fragments from an [altarpiece of San Pedro de Astudillo](#) (.) and this panel. Involved in the acquisition was an Austrian-born figure based in the United States who conducted his business activities through Newhouse Galleries, Frederick Mont (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2023).

[Arthur William Sidney Herrington and Nell C. Herrington](#), magnates linked to the automotive industry, acquired the painting in the 1960s. After their deaths, their son, [Arthur Clarke Herrington](#), inherited the art collection. He bequeathed the panel to [Johns Hopkins University](#) in 2018, and it is currently housed in Baltimore (United States).

Description

According to Silva Maroto (2007), this painting is based on Rogier van der Weyden's *Chicago Madonna*. The Child is seated on a parapet on a cushion while the Virgin nurses him. Mary's hair is tied back with a ribbon and covered with a blue cloak. The Master of Osma produced numerous panels depicting this subject, which highlights the popularity these works must have enjoyed among his patrons.

Locations

- 2018

STUDY CENTER

[Johns Hopkins University, Baltimore \(United States\)](#)

- **ca. 1970 - ca. 2018**

PRIVATE COLLECTION

[Arthur Clarke Herrington, Baltimore \(United States\)](#)

- **Third quarter of the XX - ca. 1970**

PRIVATE COLLECTION

[Arthur William Sidney Herrington, Indianápolis \(United States\)](#)

- **ca. 1953**

PRIVATE COLLECTION

[Bertram Newhouse, Newhouse Galleries, New York \(United States\)](#)

- **Mid XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Arnaldo Weissberger, Madrid \(Spain\)](#)

- **Second quarter of the XX - Mid XX**

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- **presentEarly XX**

MUSEUM

[Bishop's Palace, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2023\): *De Fuentidueña a Manhattan. Patrimonio y diplomacia en España \(1952-1961\)*, Cátedra, Madrid, p. 283.](#)
- [PÉREZ-FLECHA, Javier \(2025\): "Herbert Weissberger \(1892-1980\): anticuario, marchante y erudito", nº 37, Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del Arte.](#)
- SILVA MAROTO, Pilar (2007): "Obras para la devoción privada en Castilla a fines del siglo XV: El Maestro de Osma", en *In sapientia libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez*, Museo Nacional del Prado, Madrid, p. 143, il. 4.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland](#)

